

ЕЛЕКТРОННА КАРТОТЕКА “ПУБЛІКАЦІЇ ВЧЕНИХ НЮУ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО В SCOPUS” ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ

Журавель Наталія Миколаївна,

провідна бібліографиня

інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Україна, м. Харків

ORCID: 0000-0003-0758-3774

***Анотація.** В умовах агресії РФ бібліотеки ЗВО шукають нові механізми розвитку відкритого інформаційного простору з використанням цифрових технологій. Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого представляє електронну картотеку “Публікації науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus”, яка включає бібліографічну інформацію про статті, проіндексовані в Scopus, починаючи з 1999 року. Картотека налічує 960 записів та забезпечує доступ до наукових публікацій через посилання на журнали відкритого доступу та сторінки у Scopus. Багатоаспектний пошук забезпечує гнучкість та точність навігації. Наявність DOI статей та ISSN журналів спрощує доступ до оригінальних джерел.*

Цей інструмент став важливим для управління науковою активністю університету, підтримуючи звітність та грантову діяльність. Електронна картотека надає доступ 24/7, роблячи її незамінним ресурсом для вчених, викладачів та дослідників.

***Ключові слова:** бібліотеки ЗВО, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, електронні картотеки, наукометрія, наукометричні бази, Scopus, інформаційні технології, досвід роботи, воєнний стан.*

***Annotation.** In the context of the ongoing aggression by the Russian Federation, libraries at higher education institutions are seeking new mechanisms to develop an open information space using digital technologies. The Scientific Library of Yaroslav Mudryi National Law University has developed an electronic card index “Publications of Yaroslav Mudryi National Law University Scientists in Scopus”, which includes bibliographic information on articles indexed in Scopus since 1999. The index contains 960 records and provides access to scientific publications through*

links to open-access journals and Scopus pages. Its multi-faceted search capabilities ensure flexibility and precision in navigation. The availability of DOIs for articles and ISSN for journals simplifies access to original sources.

This tool has become crucial for managing the university's scientific activities, supporting reporting and grant submissions. The electronic card index offers 24/7 access, making it an indispensable resource for scientists, teachers, and researchers.

Keywords: *university libraries, Scientific library of Yaroslav Mudryi National Law University, electronic index, scientometrics, scientometric bases, Scopus, information technologies, work experience, martial law.*

Триваюча повномасштабна агресія РФ проти України вимагає від бібліотек ЗВО пошуку, впровадження і розвитку нових механізмів розбудови відкритого інформаційного простору, заснованому на використанні цифрових технологій. Не є виключенням діяльність Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (НЮУ ім. Ярослава Мудрого) в питанні підтримки вчених та поширення результатів наукових досліджень і забезпечення стійкого доступу до наукових баз даних [2; 3]. А саме, мова піде про єдину бібліографічну та реферативну базу даних Scopus.

Як відомо, індексація статей у базі даних Scopus має важливе значення для будь-якого університету, оскільки підвищує його наукову репутацію та міжнародне визнання. Публікації у престижних журналах, що входять до Scopus, свідчать про високий рівень досліджень та підвищують видимість наукових праць серед світової наукової спільноти.

Університетська бібліотека відіграє ключову роль у відстеженні індексацій статей у Scopus та інших наукових базах даних. Співробітники сектору наукової бібліографії та наукометрії регулярно моніторять публікаційну активність викладачів та дослідників, перевіряючи, в яких журналах виходять їхні роботи та чи правильно вони індексуються. Завдяки такій діяльності університет може оперативного реагувати на зміни в наукометричних показниках та коригувати стратегії публікаційної активності, що сприяє покращенню позицій університету в академічних рейтингах та більш ефективному розподілу ресурсів для наукових досліджень [5].

Виходячи зі сказаного вище, а також, з огляду на сучасні вимоги до наукової діяльності, бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого у 2021 році створила електронну картотеку *“Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus”* [4].

Е-картотека являє собою систематизовану базу даних, що включає бібліографічну інформацію про всі публікації, проіндексовані в базі Scopus з 1999 року, та налічує 960 бібліографічних записів. На сьогодні даний ресурс вже представляє собою повноцінну *електронну бібліотеку*, бо кожен бібліографічний запис має посилання на текст публікації в журналі відкритого доступу та/або на сторінку в наукометричній базі Scopus.

Для забезпечення повноцінного пошуку в е-картотеці передбачені багатоаспектний пошук та сортування. А саме, імена авторів Університету вказані двома мовами – українською та англійською, що спрощує ідентифікацію та розширює пошукові можливості. Місце роботи автора обов’язково включено до запису, що дозволяє проводити пошук і групування результатів по кафедрах та підрозділах Університету. Кожен запис супроводжується анотацією та ключовими словами мовою оригіналу статті, що сприяє більш точному розумінню змісту роботи. Крім того, додані ключові слова українською мовою для повноцінного тематичного пошуку, що робить картотеку універсальним інструментом для навігації по науковим публікаціям. У картотеку також включено додаткові дані: DOI статті, який забезпечує швидкий доступ до повного тексту публікації та її офіційних даних; ISSN журналу, що дозволяє легко ідентифікувати видання, в якому було опубліковано статтю. Пошуковий інтерфейс ресурсу постійно вдосконалюється, роблячи картотеку більш надійним та функціональним інструментом для бібліотечних користувачів, серед яких: учені, викладачі та здобувачі освіти всіх категорій.

Нині поширення результатів наукових досліджень та забезпечення до них сталого доступу переходять у віртуальний простір, роблячи їх доступними 24/7 для будь-якого користувача [1; 2]. Для інформаційної підтримки науково-

освітнього процесу Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого активно використовує як найкращі світові та вітчизняні ресурси, так і унікальні ресурси власної генерації яким, беззаперечно, є електронна картотека *“Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus”*. За час свого існування картотека стала важливим та зручним інструментом для управління і аналізу наукової активності університету. Вона дозволила не лише ефективно відслідковувати досягнення вчених, а й надавати актуальну інформацію для звітності, грантових заявок та наукового планування.

Підсумовуючи можна зазначити, що картотека сприяє посиленню наукового потенціалу нашого Університету, забезпечуючи прозорість та доступність метаданих як для наукової спільноти України, так і для міжнародних досліджень.

Список бібліографічних посилань

1. Левченко Н. П. Відкриті електронні ресурси у діяльності бібліотек закладів вищої освіти: специфіка формування, управління, доступ : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. 269 с. URL: <http://nbuv.gov.ua/node/5254> (дата звернення: 23.09.2024).
2. Пасмор Н. П., Покусай Л. В. Адаптивні заходи бібліотек як спосіб подолання викликів сьогодення // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2023. № 3. С. 44–47. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19795> (дата звернення: 23.09.2024).
3. Пасмор Н. П. Університетські бібліотеки у воєнний час : виклики і шляхи їх подолання // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25 трав. 2023 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2023. Вип. 1. С. 24–26.

URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19725> (дата звернення: 23.09.2024).

4. Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus : електрон. картотека / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; АБІС "ІРБІС". Електрон. дані: 960 бібліогр. записів; 147 Мб. Харків, 2021– . Оновлюється щоміс. URL: https://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=METRIC&P21DBN=METRIC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 (дата звернення: 24.09.2024).

5. Kulyk M. M. Challenges of Open Science: Problems of Metadata Research and Analysis of Scientometric Indicators of Scientists (Experience of the Scientific Library of Yaroslav Mudryi National Law University) // University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2023. Vol. 2023, iss. 8. P. 167–176. URL: <https://unilibnsd.ust.edu.ua/article/view/293991/287895> (дата звернення: 24.09.2024).